

Terapia Estética

Manifestando a essência interior através da Leitura Corporal

Rosemi Fernandes

Terapeuta Holística - CRT 21007

Em conformidade à NTSV TE 001 - Norma Técnica Setorial Voluntária da Terapia Estética

Através da leitura corporal e da compreensão da história individual, devemos perceber como um ser humano vive, age, sente, se defende, seu estar no mundo.

Exercitando a percepção interna e de identificação de si, trazendo aqueles temas para o aqui e agora, procurando que o corpo volte a ter sua espontaneidade original perdida, com suas expressões adequadas de sentimentos, de pensamentos através da fala e de movimentos através da ação.

(Cantanhede, Solange – mimeo 1994 RJ)

SUMÁRIO

RESUMO

1. INTRODUÇÃO

2. MATERIAL

- 2.1 Mental - Emocional - Instintivo - Físico - Energético
 - 2.1.1 Mental
 - 2.1.2 Emocional
 - 2.1.3 Instintivo
 - 2.1.4 Físico
 - 2.1.5 Energético
- 2.2 Prática Terapêutica: Utilizando os Recursos da análise geral e leitura corporal
 - 2.2.1 Evidência
 - 2.2.2 Análise
 - 2.2.3 Síntese
- 2.3 .Leitura Facial com enfoque nos 3 pilares
 - 2.3.1 Intelecto/Mental
 - 1º Pilar - Testa e Sobrancelhas
 - 2.3.2 Emoções
 - 2º Pilar - Olhos, Nariz e Orelhas
 - 2.3.3 Instinto
 - 3º Pilar - Queixo
 - 2.4. Leitura do Corpo com enfoque no FACIAL (1) Algumas disfunções
 - 2.5. Leitura do Corpo com enfoque no CORPORAL (2) exemplos mais comuns
 - 2.5.1 Manias – Alguns exemplos

- 3. METODOLOGIA AGRUPAMENTOS
 - 3.1.
 - 3.1.2 Técnicas Terapêuticas mais utilizadas pág. 12, 13 e 14

4. RESULTADOS

5. DISCUSSÃO

6. CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

RESUMO

TERAPEUTA EM ESTÉTICA — promove a avaliação das queixas estéticas do cliente sob um enfoque holístico, analisando a sincronicidade destas com os distúrbios energéticos, bem como o quanto estas resultam de e/ou por consequências de questões a nível sócio-somato-psíquicos; atua fazendo uso, além dos recursos esteticistas convencionais, acrescentando a estes métodos naturalistas de harmonização energética, promovendo a maior auto-aceitação psicocorpórea e despertando, assim, a beleza estética do interior para o exterior.

(Autor:Henrique Vieira Filho - livro: Tutorial Terapia Holística NTSV TE 001- def., 5.1.5 pag.5)

A Estética busca oferecer às pessoas, caminhos para um corpo belo e rosto perfeito, paralelamente o mercado dispõe de um leque de opções tais como cosméticos, exercícios corporais,orientações alimentares, e um desfile interminável de produtos e serviços, para que as pessoas dentro de sua escolha, encontre a felicidade pessoal, a auto-estima e os valores estampadas no externo. Claro, que são ferramentas importantíssimas e algumas funcionais, contudo o objetivo deste trabalho é apresentar a Terapia Estética, como um conceito muito mais abrangente do que os aspectos exteriores, pois abordaremos as manifestações inestéticas do corpo físico que atuam como sinalizadoras no processo de auto conhecimento.

Na verdade o corpo é reflexo de tudo que a própria pessoa vive, já viveu, ou vislumbra em viver. Todo tipo de sofrimento, dor, angústia, decepções, ou mesmo experiências contrárias, tais como êxtase, empolgação, prazer e alegria, não são obras do acaso, nem previsões do destino, mas apenas efeitos das escolhas humanas. Ao criarmos nossa realidade dentro das opções existentes, também exteriorizamos nossos defeitos e qualidades. Apesar de tudo cabe a cada um o livre-arbítrio para incrementar ainda mais a beleza interna, e automaticamente evidenciar a beleza externa. A Terapia Estética contribui como ferramenta eficaz no processo de descoberta da autoestima valorizando ainda mais a BELEZA.

1 - INTRODUÇÃO

Os Terapeutas em Estética vivenciam quase as mesmas situações no dia-dia, as questões levantadas sempre são relacionadas ao físico. As pessoas se apresentavam como um "pacote" se preocupando com o volume, tamanho, e defeitos, e nunca ao conteúdo. E este será nosso desafio, mostrar de forma simples, que somos espelhos daquilo que sentimos, vivemos e pensamos.

A indústria da beleza exerce um forte apelo nos dias de hoje, mas o ser humano é vaidoso desde que o mundo é mundo. Na Grécia, arqueólogos encontraram pentes, porta-pintura para o rosto que já eram utilizados desde o Egito Antigo. Em muitas tribos da África, as mulheres usam argolas de cobre para tracionar o pescoço, logo quanto maior o alongamento mais bela e mais desejada se tornam. Na renascença (início idade média séc XIV), por exemplo, o ideal de beleza era de mulheres roliças, mas no decorrer do tempo o padrão de beleza mudou para mulheres esqueléticas, tipo tábua, e para atingir o modelo exigido as pessoas começaram a recorrer a todo tipo de ajuda. Com isso foi sendo deixando de lado os motivos pelos quais a mudança seria benéfica por: preciso agradar ao mundo, a sociedade, o parceiro(a), os amigos ... etc. Apesar de todos esses conceitos estarem ligados à preocupação com o físico tais como: tamanho da barriga, largura do quadril, cintura, coxas, etc..o que está faltando é o amor próprio sem medo da rejeição, muito menos tornando-se escravos da beleza, e enterrando assim a essência que todos nós possuímos.

"Parece que em todos os séculos se falou da Beleza da proporção, mas que, segundo as épocas, apesar dos princípios aritméticos e geométricos declarados, o sentido dessa proporção foi mudando", Umberto Eco

A pedra fundamental para se criar a Beleza, não esta no padrão enganoso de felicidade que tem como pano de fundo a coleção de mitos e ilusões fabricada pela indústria do belo, na tentativa enfurecida de mostrar que ter beleza é ter corpo e rosto perfeitos. Beleza Estética é um estado interior de satisfação pessoal e emocional, algo como aceitar-se plenamente, valorizando também as potencialidade interiores que com certeza serão afloradas de dentro para fora.

2 -MATERIAL

Em respeito ao trabalho clássico utilizado pelos Terapeutas em Estética, notamos que muitas destas técnicas, em geral, se perdem no meio de tantos recursos que podem culminar em resultados negativos, positivos ou sem nenhuma alteração. Quase sempre isto deve-se não ao " tipo " de tratamento que deveria ser realizado, mas sim ao " tipo" de cliente, analisando principalmente qual seu momento de vida. Muitas outras técnicas da Terapia Holística contribuem para este aprimoramento e em conjunto podem trabalhar o indivíduo como um todo. Mas quando se trata em equilibrar o ser humano podemos oferecer as pessoas ótimas possibilidades, chegando a resultados surpreendentes. De certa forma podemos contribuir com as melhorias despertando dentro de cada um, a capacidade de se conhecer e viver melhor.

Para escolha correta das técnicas é importante que na abordagem inicial, ou seja na primeira consulta haja o apontamento detalhado do modo de vida do indivíduo, tomando com base os cinco princípios de avaliação. Para melhor compreensão citaremos os cinco corpos e que propõe cada um:

2.1 Mental – Emocional – Instintivo – Físico - Energético

2.1.1 Mental corresponde ao racional humano, ele que move nossa sobrevivência. O primeiro passo para atrair boas oportunidades, saúde perfeita, equilíbrio em todos os setores da nossa vida é possuir um estado mental saudável.

2.1.2 Emocional com a predominância do desequilíbrio emocional quer seja menor ou maior, sabemos que sua influência está diretamente ligada ao temperamento da pessoa. Todavia sabemos que a personalidade humana está sujeita a outras e múltiplas influências, e são pontos relevantes que devem ser apontados já na primeira consulta.

2.1.3 Instintivo: Podemos traduzir com o sendo a parte mais animal do seres humanos, da qual são aguçados as vontades como conforto, boa comida, um bom local para descansar, sexo regular, e beleza física.

2.1.4 Físico Com base no conhecimento Holístico, podemos afirmar que o individuo é influenciado pela natureza, modo de vida .Na verdade muito de nossas cargas mentais e emocionais são descarregadas no externo, como um efeito sincrônico, para que percebamos os sinais internos, estes sinais podem vir através de problemas estéticos, ou ainda problemas que afetam nossa saúde diretamente.

2.1.5 Energético podemos afirmar que o estado energético das pessoas pode influenciar a carreira, relacionamentos afetivos, vida social e até da modalidade esportiva. Conhecê-los é essencial para sabermos quem e como somos, o porquê de nossos hábitos e atitudes e o modo como agimos.

A leitura corporal traduz a desarmonia facial ou corporal, que normalmente é reforçado por atitudes e pensamentos errôneos feitos por nos mesmos, daí aparecem os problemas estéticos. Como também pode revelar características tais como: caráter, intenções boas ou más, medos, inseguranças e muito mais. Podemos desvendar isso, observando o desenho do corpo das pessoas. É claro que não basta saber analisá-lo, pois estamos sujeitos á leis universais e precisamos respeitá-las. De posse da análise dos 5 métodos(corpos) somado à avaliação da Leitura do Corpo, poderemos traçar um tratamento geral através de várias técnicas no universo Holístico.

2.2 Prática Terapêutica: Utilizando os recursos da análise geral e leitura corporal

Em geral todos nós temos tendências a desenvolver características de acordo com nosso tipo físico, temperamento, signos, local de nascimento, como o meio em que vivemos, incluindo criação e estudo. Para ilustrar melhor, um dos métodos muito interessantes de introduzir na prática terapêutica e análise individual seria o uso do estudo dos 12 temperamentos humanos (Acesse o site www.sinte.com.br – Evento Holística/ palestra 2006 – Conhecendo seu cliente através dos 12 temperamentos humanos . Os 12 temperamentos tem como base as características da personalidade individual). Baseado em cada perfil poderemos afirmar que existem tendências que influenciam carreira, parceiro(a) vida social dentro outros. Conhecê-los é essencial

para sabermos quem e como somos, o porquê de nossos hábitos e atitudes e o modo como agimos.

Levamos em conta a Leitura do Corpo e qual a disfunção FACIAL (1) e CORPORAL(2) que a pessoa está manifestando, somando também as características que reúne os CINCO corpos(citado anteriormente). Para sintetizar seguiremos algumas regras básicas:

2.2.1 EVIDÊNCIA: Qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos vêem ou podem ver e verificar. (Dicionário Michaelis). Evidência seria obtermos as informações seguindo o quadro abaixo.

Corpo	Temperamento	Regência	Signos	Reino	Físico	Tendência
Mental	Sanguineo	Ar	Libra Aquário gêmeos	Humano	Pulmão	Alegria/Tristeza
Emocional	Fleumático	Água	Cancer escorpião peixes	Vegetal	Rins	Medo/Força
Instintivo	Melancólico	Terra	Capricornio- Touro Virgem	Mineral	Fígado	extroversão /Raiva
Energético	Colérico	Fogo	Sagitário Leão Aries	Animal	Coração	Ira / Apatia
Físico	Todos					

2.2.2 ANÁLISE: Há de analisar o individuo, ou seja Não-Divisível (in= não; dividuo = divisível) pelo todo

O trabalho não se resume à análise da linguagem do corpo, na verdade a conversa é fundamental e, para acertar, temos que saber o que a pessoa quer

expressar com o seu visual, quem ela tem que convencer, ou para que ? Por isso é preciso saber um pouco da vida, sua profissão, etc. Temos que ajudar a pessoa a refletir sobre quem ela é e o que quer passar. A Terapia Estética aflora à consciência reprimida, bem como catalisa a manifestação das emoções, daí ser essencial ao Terapeuta Holístico aplicar ênfase ao Aconselhamento (ver3.1.2) para que o cliente elabore o conteúdo vivenciado durante o processo de toque, conduzindo este ao autoconhecimento.

2.2.3 SÍNTESE: Generalização, agrupamento de fatos particulares em um todo que os abrange e os resume. 3 Resumo Método de demonstração que parte do simples para o composto, das causas para os efeitos, das partes para o todo, e, em matéria de raciocínio, do princípio para as conseqüências.(Dicionário Michaelis)

2. Leitura do Corpo com enfoque na disfunção FACIAL (1)

Usaremos na Síntese os "sinais" que o corpo manifesta através dos aspectos Faciais e Corporais do indivíduo.

Neste capítulo serão obedecidas os termos mais adequados sugeridos NTSV

Pela legislação, tanto o diagnóstico, quanto o tratamento de "doença" é MONOPÓLIO médico. Assim sendo, ao afirmar, por exemplo, que Estética facial trata cloasma (que é uma doença...), ou em estética Corporal trataria "obesidade" que também do ponto de vista legal, estaria assinando uma confissão de crime de exercício ilegal de medicina. Para evitar isto, vamos abolir tais termos por " queixas mais comuns" sendo que as palavras empregadas pelo Terapeuta em Estética seriam na ordem dos desequilíbrios, disfunções(ver na íntegra -NTSV — TE 001Terapia Estética — Boas Práticas e Adequação de Terminologia e Materiais)

Muitos pesquisadores apresentaram seus métodos e conceitos que pudessem ajudar na compreensão da comunicação do corpo. Na verdade a chamada comunicação não-verbal sempre demonstrou grande fascinação, porém alguns preferiram enganosas declarações sobre a linguagem do corpo, relatando que algumas disfunções poderiam estar relacionadas à religião, ou misticismo à genética etc... Por outro lado, sabe-se que nosso corpo pode apresentar alterações conforme o clima, estado emocional ou mental que podem ocorrer em determinados momentos da vida de cada um. Na teoria Junguiana existe a possibilidade de relação significativa, mas não causal, entre eventos; termo criado C. G. Jung para descrever a ocorrência quase simultânea de dois eventos, um interior e o outro, exterior, que parecem ter uma relação em comum, que não seja a de "causa e efeito".

Para melhor compreensão da Leitura Facial, utilizaremos os recursos dos 3 pilares, que seriam:

- 2.3.1 INTELLECTO / METAL
1º Pilar - Testa e Sobrancelhas
- 2.3.2 EMOÇÕES
2º Pilar – Olhos, Nariz e Orelhas
- 2.3.3 INSTINTO
3º Pilar – Queixo

Testa é um ponto bastante interessante de ser observado, sendo mais desenvolvida, ou não, com saliência superior ou inferior, pode indicar qual é o plano que domina a pessoa:

2 exemplos dentre os vários que serão abordados:

- Testa Redonda, bem feita: Indica bondade
- Testa Larga, alta, saliente: Denota inteligência, pessoas de raciocínio lógico, bom-senso

Sobrancelhas: Ponto onde se localiza o 6º Chakra – Terceiro olho (Ajna),no meio das sobrancelhas, e segundo o hinduísmo, é neste ponto que são captados, armazenados e direcionada a energia.

2 exemplos dentre os vários que serão abordados:

- Fortes: Lógica forte, bondade, humanitarismo
- Fracas e finas: Necessitam de proteção, buscam apoio no outro

Olhos: É através dos olhos que entra a luz solar que clareia a inteligência e alimenta o Espírito.

2 exemplos dentre os vários que serão abordados:

- Grandes: Calma, energia e sabedoria
- Pequenos: Sinceridade, dedicação, interiorização

Nariz: Uma das coisas mais importantes que possuímos é a capacidade de respirar, por isso o nariz que o veículo de condução do oxigênio, também simboliza as situações boas ou más que permitimos adentrar em nosso sistema.

1 exemplo dentre os que serão abordados:

- Adunco: abas muito abertas: revela certo egocentrismo e prepotência.

Faces: Regiões frias como a Antártica, as pessoas têm os traços do rosto rígidos. Esta seria uma das características que servem às suas necessidades de sobrevivência - como: caçar e enfrentar tempestades de neve .

Orelha: A orelha traduz um simbolismo especial para humanidade, citaremos como exemplo o Hinduísmo da qual mostra a Divindade Ganesha (ou Ganesh), em que a imagem da divindade mostra suas orelhas grandes que simboliza o ouvir mais . Segundo a mesma tradição, a própria criação é "aquilo que pode ser ouvido" e o AUM, som primordial, que a tudo originou, estaria encerrado numa concha, a qual é repetida no ouvido humano, cuja forma de labirinto lembra uma mandala, usada em todas as culturas para induzir à meditação

1 exemplo dentre os que serão abordados

- Grandes: representam a sabedoria, a capacidade de ouvir

Queixo Representa o lado forte e enérgico, busca assim expressar a força interior do espírito, e como utilizar esta força para o trabalho, e sustento financeiro.

1 exemplo dentre os que serão abordados

- Prognata Quem tem essa parte do rosto projetada para a frente tende a falar tudo o que quer ou lhe vem à cabeça, e se não o fizer ter vários sinais externos.

- 2.4. Leitura do Corpo com enfoque na disfunção FACIAL (1) Algumas disfunções

Alguns exemplos dentre os vários que serão abordados:

Sinais de expressão conhecidos também como "pés de galinha" . São as marcas da vida, como ela interage com os acontecimentos passados, até que ponto esta disposto(a) a deixar "pra lá " certas atitudes, achando que as respostas está no outro.

Papadinha localizado embaixo do queixo. São pessoas que não aceitam críticas.

Espinhas pontinhos doloridos podem ser avermelhados ou com pontos brancos na superfície. São pessoas que crêem na feiúra, culpa, ódio de si.

Cravinhos – pontinhos escuros. Indica que a pessoa precisa resolver pendências.

2.5. Leitura do Corpo com enfoque na disfunção CORPORAL(2)

Algumas disfunções

Alguns exemplos dentre os vários que serão abordados:

Seios grandes: Mãezona, essa é a principal característica das donas de seios avantajados. Esse tipo de mulher gosta de proteger e acolher os que a cercam.

Cintura: Se for fina, mostra a flexibilidade e a facilidade que a mulher tem para lidar com diferentes situações, daí o termo " jogo de cintura ".

Distúrbios circulatórios: É o fluir das coisas da vida e revela que o fluxo das vontades e dos pensamentos está paralisado. A pessoa se sente presa a determinada situação e frustrada com sua vida, mas não tem coragem de mudar por acredita que deve aceitar as coisas como elas são.

Casca de laranja (conhecida popularmente como Celulite) O mal é definido como o resultado do acúmulo de toxinas no organismo. Entretanto na visão holística acredita-se que essas toxinas são provenientes da retenção de sentimentos como mágoas, nervosismo e raiva. Seria uma forma de a mulher se punir por não ter coragem de assumir o que quer.

2.5.1 Leitura do Corpo com enfoque nas MANIAS – Alguns exemplos

Alguns exemplos dentre os vários que serão abordados

Roer Unhas: Ressentimento e mágoa de pais ausentes ou repressores

Tiques Nervosos: Desconfiança

Coceira: Rejeição, preocupação ou pode ser um incômodo momentâneo pela fala, pensamento ou ação.

3 METODOLOGIA

No decorrer de nossas vidas, atravessamos muitas experiências que podem ser afloradas através de problemas estéticos. Exemplo: uma pessoa pode ser Energética com tendência a ira/apatia e apresentar problemas manchas no queixo que normalmente é uma tendência de uma pessoa instintiva(terra), que poderia ser por exemplo, contudo naquele momento os sinais no queixo do elemento Fogo (energética), estão indicando um pouco mais de cuidados com sentimentos de extroversão/Raiva que é justamente a tendência de pessoas regidas pelo elemento Terra

3.1. AGRUPAMENTOS Para Descartes, esta última regra é a fundamental, ou seja os DESMEMBRAMENTOS Ver: Desmembrar: Dividir(-se), separar(-se) de um todo uma ou mais partes (Dicionário Michaelis) Seguindo a visão Holística podemos alterar o termo Desmembrar por agrupar . Reunir os elementos mais destacados dentro do contexto geral, fazendo as devidas comparações com o temperamento original, e elaborar um roteiro de técnicas terapêuticas mais adequadas a cada caso.

Existem várias técnicas no universo da Estética que podem servir como ferramentas poderosas aos tratamentos, citaremos a seguir os exemplos mais comuns.

3.1.2 Técnicas Terapêuticas mais utilizadas

Introdução básica às técnicas terapêuticas mais usadas no Brasil e no mundo; o uso integrado de várias técnicas no atendimento individual, em grupo, auxiliando-o na escolha das mais adequadas para cada caso, bem como a trabalhar com várias delas integradas num mesmo objetivo final.

Aconselhamento- processo interativo, caracterizado por uma relação única entre Terapeuta Holístico e cliente, levando este ao autoconhecimento e a mudanças em várias áreas, sendo as mais comuns: comportamento, elaboração da realidade e/ou preocupações com a mesma, incremento na capacidade de ser bem-sucedido nas situações da vida.

Abordagem Holística do Cliente – A abordagem do cliente nas diferentes linhas terapêuticas; a concepção holográfica do complexo corpo/mente/universo.E nesta fase que podemos usar a análise dos 12 temperamentos, que servirá como caminho inicial, para ajudar o cliente a manifestar o que realmente precisa com o tratamento estético

Técnicas Terapêuticas mais utilizadas - introdução básica às técnicas terapêuticas mais usadas no Brasil e no mundo; o uso integrado de várias técnicas no atendimento individual, em grupo, auxiliando-o na escolha das mais adequadas para

cada caso, bem como a trabalhar com várias delas integradas num mesmo objetivo final.

Terapia Corporal: toques aplicados pelo corpo obtendo relaxação, equilíbrio energético e, até mesmo, o aflorar de material psíquico reprimido. Existem incontáveis técnicas, sendo as mais conhecidas o Tui-Na, o Shiatsu e o Do-In e Drenagem.

Calatonia: técnica especial de toques manuais sutis, geralmente nos pés ou nas mãos, que visa não somente uma relaxação psico-física, como, também, o despertar de material psíquico inconsciente para ser trabalhado em TH.

Vivências realizadas individualmente ou em grupo, utiliza tanto da Terapia Corporal, quanto do Relaxamento como introdução a estados profundos de autoconsciência e, desse modo, permitir o aflorar tanto de emoções reprimidas, lembranças traumáticas e sonhos (para serem trabalhados na Terapia Holística), quanto o despertar de uma sabedoria interior e intuitiva no cliente, capaz de orientá-lo na tomada de decisões ou, até mesmo, na resolução de questões de saúde.

Relaxamento vários métodos são utilizados para a obtenção de uma relaxação muscular e psíquica, dentre eles a manobras corporais, a Musicoterapia, a Cromoterapia, a Cristaloterapia, a Acupuntura e a sugestão verbal.

Reflexoterapia: avaliação e tratamento onde o corpo está em seus mínimos detalhes representado numa zona específica de uma de suas partes, como por exemplo, nos pés, nas mãos e nas orelhas, sendo o trabalho feita por meio do toque ou da aplicação de estímulos, tais como agulhas, imãs e cores.

Terapia Reichiana: desenvolvida por Wilhelm Reich, onde a intervenção corporal via toque é um dos principais fatores catalisadores do aflorar do material psíquico inconsciente, o qual será trabalhado verbalmente na TH. Reich, Wilhelm: psiquiatra, discípulo dissidente de Freud, verificou que o inconsciente é corporal e que cada tipo de trauma é "gravado" na musculatura de partes específicas do corpo, criando "courageiras musculares do carácter", causadas pelo mal fluxo dos biofótons, por ele chamados de "orgone".

Terapia Floral: padrões de energias sutis extraídas de flores especiais, gravadas e conservadas numa mistura líquida de água e conhaque (às vezes, vinagre), sendo cada essência indicada para harmonizar um tipo de emoção específica, tais como medo, angústia, tristeza, etc. Não é nem homeopatia, nem alopacia, constituindo-se, pois, num sistema à parte.

Aparelhagem Eletrônica Muitas dos aparatos eletrônicos existentes no mercado brasileiro possuem a capacidade de realizar a os pontos desequilibrados e de estimulá-los das mais variadas maneiras.

Utilização de Equipamentos de Estética e Similares Inexiste qualquer impedimento legal ao uso deste tipo de equipamentos, desde que, é claro, jamais seja utilizado para diagnóstico ou tratamento de doenças, ou seja, só o use para avaliar e tratar desequilíbrios energéticos. Da mesma forma, jamais os usem com ou para testar produtos que necessitem de receita médica, utilize-os apenas para produtos de venda livre. Estes cuidados básicos ajudam, mas não garantem que não terá dor-de-cabeça. Afinal, pela legislação brasileira, todo tipo de aparelho destinado à saúde tem que ter registro no Ministério da Saúde, ou uma certidão do mesmo, dispensando-o deste registro. Simplesmente, nenhum equipamento de nossa área conseguiu vencer esta etapa burocrática.

Produtos: Na Terapia em Estética é permitido o uso de cosméticos, cremes desde que sejam de Venda Livre (sem necessidade de receita médica) e que já venham de fábrica previamente formulados, com a empresa e farmacêutico ou químico responsável estampados na rotulagem. Existem máscaras coloridas, ótimas para serem utilizadas também como técnica de Cromoterapia.

Alguns exemplos de cores e seus respectivos significados:

A máscara pode ser na cor, ou através da luz direta

Cromoterapia: uso de cores adequadas como estímulos para a harmonização, sob as mais diversas formas, dentre elas, mentalização, pintura ambiente, roupas, alimentos, cristais e pedras coloridas, águas sobre a influência da cor dos vasilhames, além das conhecidas lâmpadas coloridas, hoje em dia, substituídas por fibras óticas especiais, para "banhar" com cores o corpo todo ou a região problemática, havendo uma tendência atual a aplicar-se em regiões energéticas chaves chamadas de "Chacras" ou em pontos de Acupuntura (Cromopuntura).

Quando usados como máscaras:

MÁSCARA LARANJA Essa cor é ideal para as pessoas que estão se sentindo desencorajadas, apáticas, fechadas e tristes .(exemplo de desequilíbrio: marcas de expressão)

MÁSCARA VERDE pessoas que precisam controlar suas emoções e para um julgamento claro sobre si mesmas.(exemplo de desequilíbrio: Espinhas)

4. RESULTADOS

Seguindo a premissa que nosso corpo mantém uma linguagem especial conosco e com o meio, e que tudo é o reflexo daquilo que sentimos. Basicamente demonstramos um método de análise através de várias técnicas Holísticas, como também citamos alguns exemplos da leitura do corpo. Na verdade, o conjunto destes dois elementos é que nos mostrará como traçar um tratamento coerente, tanto os tratamentos e recursos utilizados na estética, como também ajudar o cliente a se conhecer.

5. DISCUSSÃO:

Quando analisamos os movimentos do corpo ou o funcionamento de cada órgão percebemos que carregamos diferentes sentimentos para diferentes movimentos: o desejo de mover qualquer parte do corpo é movido por um instinto. Mas existem desejos inconscientes que também fazem com que o cérebro impulse energia para mover ou imobilizar partes do corpo. Tudo deve ser observado e estudado com cautela. Sabemos que existem autores sérios que relatam o tema de forma saudável e objetiva, entretanto ainda existem pessoas que persistem na teoria que o corpo pode estar ligado a " carmas de vidas passadas, misticismo, uso contínuo de remédios etc... O importante é desconfiar e praticar a técnica com fundamentação e seriedade.

6. CONCLUSÃO

A Leitura Corporal surgiu como forma de alcançar qualidade de vida a partir da tradução dos sentimentos e dos sinais emitidos pelo corpo. As manifestações do corpo físico exercem o papel de sinalizadoras no processo de auto-conhecimento. De acordo com a proposta da Leitura Corporal, as mensagens emitidas pelo corpo, quando compreendidas, nos indicam quais caminhos devem ser percorridos para que as experiências e todo o percurso seguido pelo indivíduo indiquem, e localizem, aquilo que não está adequado e deve ser revisto. Aquilo que falta, que não satisfaz as bem como as necessidades internas do ser humano.

Tudo o que é vivido pelo indivíduo como por exemplo: emoções, comportamentos, é descrito e sinalizado e armazenado pelo corpo, se algo não corresponder à proposta harmônica ele enviara sinais, através de algum desequilíbrio, que não deve ser visto como fraqueza ou punição, mas a oportunidade de identificar o que precisa ser reavaliado e melhorado. O formato do corpo revela características e traços de personalidade, identificando como cada um lida com suas emoções. O tamanho dos quadris, glúteos, ombros, peito entre outros problemas estéticos, demonstram como está o interior do ser humano e seus conflitos mais íntimos.

REFERÊNCIAS:

Vieira Filho, Henrique - Tutorial –Terapia Holística – Edição 2002 – SINTE-Sindicato dos Terapeutas

Vieira Filho, Henrique - Microcosmo Sagrado - Lumina Editorial, 1998

JUNG, C.G. Fundamentos de psicologia analítica 11 ed. - Petrópolis, RJ - Editora Vozes - 2003 - 177 p.

WEIL, Pierre & Tompakow, Roland. - O Corpo Fala.- a Linguagem Silenciosa da Comunicação Não-Verbal" (Ed. Vozes)Petrópolis, Editora Vozes, 1988, 19ª edição

Cairo, Cristina - A Linguagem do Corpo - Aprenda a ouvi-lo para uma vida saudável - editora Mercúrio 1999

Clayton, Peter - Linguagem do Corpo no Trabalho Editora: Larousse Brasil 2006

Eco Umberto - Arte e beleza na estética medieval Editorial Presença,2000